

**SÓ(CORRO), QUEM PODE AJUDAR?
ARTICULAÇÕES VERBO-VISUAIS EM YASHIRA**

**SÓ(CORRO), QUEM PODE AJUDAR?
VERB-VISUAL ARTICULATIONS IN YASHIRA**

Henrique Moreira Oliveira

Universidade Federal de Goiás, Brasil

henriquemoreira@ufg.br

Ana Lúcia Beck

Universidade Federal de Goiás, Brasil

anabeck@ufg.br

Resumo

Este artigo analisa a relação entre a linguagem verbal e a linguagem visual na obra *Só(corro), quem pode ajudar?* (2008), da artista goiana Yashira. A imagem, utilizada em peças publicitárias, curadoria e processos de comunicação museológica na exposição *A Presença das Mulheres no Acervo do MAG* (Museu de Arte de Goiânia, 2021), teve sua linguagem verbal suprimida e revelada apenas no contexto da expografia. Metodologicamente, este estudo dialoga com autores que abordam a Cultura Visual, a Museologia, além de discursos feministas e decoloniais no contexto museal e na História da Arte. A palavra, inserida na imagem plástico-visual, requer que a consideremos como elemento propositivo, recusando-se a naturalização da recusa de sua leitura em proveito de sua plasticidade. O resultado deste estudo é uma proposta de interpretação verbo-visual simultânea, auxiliada por relatos pessoais da artista. Nesse contexto, as visualidades podem ser acessadas e comparadas livremente, sem as restrições de tempo, espaço ou política, gerando novas conexões e compreensões culturais, enfatizando o direito ao olhar e ao posicionamento crítico do espectador.

Palavras-chave: Relações Verbo-visuais. Cultura Visual. Leitura de imagem. Direito a olhar.

Abstract

This article analyzes the relationship between verbal and visual languages in the piece *Só(corro), quem pode ajudar?* (2008), by Yashira. The image, used in advertising materials, curatorial work, and museum communication processes of the exhibition *The*

Presence of Women in the MAG' Collection, (Art Museum of Goiânia, 2021), had its verbal element suppressed, being revealed only within the context of the exhibition design. Methodologically, this study engages with authors who discuss Visual Culture, Museology, as well as feminist and decolonial discourses in art museums and in Art History. The word, embedded in the image, requires to be considered as a propositional element, rejecting therefore the naturalization of readings centered in its plasticity that avoid the reading of verbal elements. The result of this study is a proposal for simultaneous verb-visual interpretation, aided by personal reports of the artist. In this context, the visualisations can be accessed and compared freely, without time, space or political constraints, generating new connections and cultural understandings, emphasizing the right to look and the critical positioning of the viewer.

Keywords: Verbal and Visual Relations. Visual Culture. Image reading. Right to look.

INTRODUÇÃO

Em outubro de 2021, o Museu de Arte de Goiânia (MAG) apresentou a exposição A presença das mulheres no acervo do MAG com temática inédita na instituição e curadoria assinada por Antonio da Mata, Enauro de Castro e Yara Pina. No contexto de divulgação da exposição, cartazes, postagens digitais e catálogo institucional foram ilustrados pela imagem de uma senhora de costas, com os braços abertos rente a uma parede envelhecida (Figura 1).

Figura 1 – Arte Divulgação da exposição *A presença das mulheres no acervo do MAG*. Fonte: Reprodução Instagram Museu de Arte de Goiânia, 2021.

Todavia, ao se visitar a exposição e dialogar com o acervo, o espectador percebe que essa mulher sai de um recorte para situar-se em outro. Na exposição, percebe-se que a imagem do cartaz se trata do registro de uma performance. Aqui, a imagem apresenta-se emoldurada com o registro original completo: percebe-se não somente o lado direito do corpo da mulher, mas todo o seu torso e ambos os braços, assim, como pequenas folhas de papel com dizeres escritos fixadas na parede acima de sua pessoa. Na ficha técnica da obra, identifica-se a artista goiana Yashira (Raimunda Luci de Sousa)¹, em fotografia de autoria desconhecida, datada de 2008. Na imagem em que aparece com os braços completamente abertos, a artista sugere a intenção de entregar-se aos limites físicos da velha construção ou a proteger o que esta abriga.

Na inteireza da composição original, de leitura limitada pela janela da peça publicitária, saltam aos olhos feito aparição três cartazes escritos à mão. Nestes, é possível ler o conteúdo verbal utilizado também como título da imagem. Trata-se das expressões “quem pode ajudar?”, repetida à esquerda e à direita, e “(só)corro”; utilizamos aqui os parênteses para evidenciar o uso de diferentes cores – preto e vermelho – na grafia de “sócorro” [sic]. (Figura 2).

Figura 2 – *Só(corro), quem pode ajudar?* Yashira, 2008, Fotografia Digital. Fonte: Acervo Museu de Arte de Goiânia.

1 Yashira, nascida em Caldas Novas/GO em 1935, formou-se em Artes Visuais pelo antigo Instituto de Artes da Universidade Federal de Goiás (UFG), atual Faculdade de Artes Visuais, em 1974. É reconhecida por suas assemblagens, criadas desde a década de 1970 até hoje, utilizando materiais orgânicos e recicláveis, além de suas performances voltadas à defesa do meio ambiente e da espiritualidade.

Ao atentarmos para essa dimensão do verbal, considerado também o jogo de leitura e significados que institui, percebe-se que Yashira insere a palavra na imagem sem lhe dotar de maior expressividade plástica – as palavras estão mais escritas do que desenhadas – mas, ainda assim sua leitura reivindica maior problematização da relação instituída entre as dimensões verbal e visual, relação nada inocentes no contexto da reflexão sobre este trabalho da artista.

Ao realizamos a leitura de uma obra de arte, independentemente da existência ou não de relações intersemióticas, o espectador pode apresentar três posturas ao desvelar o invisível da imagem, conforme considera Briony Fer (1998, p.15-21) ao reconhecer as relações entre as dimensões visual e verbal, na constituição do sentido das produções visuais. A primeira postura seria a passagem despercebida pelo observador cuja leitura, ou tentativa de desvendar o enigma por trás do apresentado, constitui-se tão somente enquanto leitura contemplativa ou registro de visualidade.

A segunda postura de leitura seria a tentativa de interpretar o que o sistema da arte pressupunha até determinado momento histórico, ou seja, realizar uma leitura descritiva induzida por discursos de poder.² Mas, haveria ainda uma terceira postura, de fato questionadora, que articularia o que se vê, o que se percebe e o que se reflete – a partir do senso comum – sobre as imagens.

As duas primeiras posturas de inobservância da totalidade compositiva das imagens artísticas são recorrentes e envolvem com primazia dois campos de estudo: a Museologia do espaço expositivo e as vicissitudes na constituição da Cultura Visual dos sujeitos espectadores. Constata-se que a prática museal de isolar elementos questionadores de uma imagem, insiste em uma hegemonia de delegar poder às experiências estéticas consideradas enquanto “deleite para o olhar” que, ao apaziguarem o discurso político dos curadores, contribuem para a formação da sociedade a partir da noção das verdades únicas. Nas palavras de Fer:

Examinar maneiras diferentes de interpretar a arte [...] pode mostrar-nos que a interpretação, embora esteja sempre em ação, sempre será problemática – ainda mais em face da complexidade de se fazer e olhar a arte, na medida em que essas atividades têm lugar no mundo. Está na natureza da arte levantar problemas de interpretação e esses problemas sempre serão objeto de controvérsia (Fer, 1998, p. 21).

² Cumpre notar que o texto de Fer aqui referido apresenta a introdução aos demais capítulos de “Modernidade e Modernismo – a pintura francesa no século XIX” nos quais a relação entre o ver/o olhar, a representação e as relações de poder no contexto das discussões de gênero serão trabalhadas, por exemplo, por Tamar Garb.

Apesar do ineditismo curatorial da exposição em questão, o Museu de Arte de Goiânia já apresentava discussões públicas sobre a temática da presença das artistas mulheres no circuito artístico. Cinco meses antes da realização da exposição em questão, o museu participou de uma mesa redonda homônima, dentro do escopo do evento *Mulheres artistas? Mulheres artistas!*.³ Idealizado pelo Núcleo de Investigação em Histórias da Arte (NIHA/UFG), em comemoração ao cinquentenário da publicação do texto de Linda Nochlin, “Por que não houve grandes mulheres artistas?”, no qual participamos como ouvinte e organizadores.

Naquele momento, representando a curadoria do MAG, somente um dos responsáveis discutiu por algum tempo a alegada presença de mulheres artistas no acervo da instituição, bem como os desafios enfrentados por estas frente à dificuldade do sistema das artes em incluir a produção de mulheres, dentre as quais a artista Yashira.⁴ Percebeu-se nestas considerações indícios do que viria a conformar exposição na qual a obra que estamos debatendo foi incluída. O tom da fala era de consternada admiração e ciência sobre a importância da presença desta artista no acervo do MAG.

O DIREITO A OLHAR AS IMAGENS

Passados alguns meses, inaugurando-se a exposição *A presença das mulheres no acervo do MAG*, em nosso entendimento, caberia à equipe museal envolver consigo os agentes de comunicação publicitária e os curadores na discussão das peças publicitárias, garantindo assim o “direito a olhar” dos futuros visitantes.

Claramente, considerando-se a narrativa intersemiótica da fotografia original de Yashira, a elaboração da peça publicitária constituiu um silenciamento indireto da obra e da trajetória da artista, ao promover uma leitura parcial da composição, leitura acrítica, visto que os conteúdos plásticos parciais foram promovidos em detrimento da presença da dimensão verbal, bem das relações que esta promove na composição. Ainda que não tendo sido consciente ou intencional, tal decisão publicitária contribui ativamente para a naturalização do olhar acrítico. Afinal, por que a artista estaria pedindo socorro e

3 O evento ocorreu em cinco encontros online, entre 31 de março e 26 de maio de 2021, reunindo diversas vozes para evidenciar a amplitude das pesquisas sobre mulheres artistas. Foi organizado pela Dra. Ana Lúcia Beck, Dra. Patrícia Bueno Godoy e Dr. Paulo Henrique Duarte-Feitoza, membros do Núcleo de Investigação em Histórias da Arte (NIHA/UFG). A íntegra dos encontros está disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=3RShfvbwyGc&list=PLVsC0In46Ddjfq0aYZctontjN69rmNIFE>>.

4 O curador Enauro de Castro (MAG), apresenta a artista Yashira como resistência. Apontando que o museu, ao adquirir seu acervo por doação, supriria uma dívida social para com ela, haja visto que ninguém havia estudado a mesma e seu processo de criação durante seu tempo de atuação, estando sempre em posição solitária no cenário artístico goiano. Enauro de Castro - “Mulheres artistas no acervo do MAG” <<https://www.youtube.com/watch?v=StMyN25Jang>>.

por qual razão a informação que identifica tal pedido poderia ter sido suprimida?

O direito a olhar, expressão traduzida de “the right to look”, é definido por Nicholas Mirzoeff (2016) como o ato do sujeito ao reivindicar sua presença, bem como ao reconhecimento de sua participação e posicionamento frente aos discursos das imagens. Desafiando estruturas de poder que controlam o que pode ser visto, como e por quem na sociedade. Aspirando assim à promoção do senso de justiça e visibilidade para grupos minorizados. Desde tal prerrogativa, nega-se às duas primeiras inobservâncias da leitura de imagens (Fer, 2018), a passagem despercebida devido somente a apreciação, e a leitura descritiva do discurso de poder, sem questionar a imagem e suas visualidades.

Em muitos casos, a visualidade elabora uma articulação entre poder e autoridade, uma aliança que naturaliza um olhar apaziguador às imagens. Neste sentido, a visualidade nada mais seria do que o produto de um conjunto de práticas de visualização que tornam a realidade legível e perceptível em sua totalidade somente quanto reportam à autoridade (Luna, 2012, p. 24). Autoridade que, na modernidade, se cristaliza na figura do homem/masculino, branco, autocrático, detentor das mudanças históricas, sociais e culturais, advindas de um contexto ocidental, comprometido com uma reação conservadora aos conteúdos emancipatórios e igualitários (Luna, 2012, p. 27).

Posta essa realidade histórica, o *direito a olhar* estabeleceria certo consentimento para que contra-narrativas possam reivindicar protagonismos de uma história que escapa e ultrapassa o visível, burlando a lógica do que pode ou não ser dito, que destaca efetivamente a subjetividade autônoma de interpretação (Mirzoeff, 2011; Luna, 2012, p. 25). Como afirma este último autor:

Pero hay una contrahistoria de la visualidad que opone a la alianza de esta con la autoridad, el “derecho a mirar” (Mirzoeff, 2011). Frente al reparto policial de las capacidades- cada uno en su sitio y cada uno a lo suyo-, frente a la distribución normativa y naturalizada de lo visible y lo decible, el derecho a mirar expone una subjetividad autónoma capaz de trastocar este reparto, de mirar allí donde se nos dice que no hay nada que ver, y acaso encontrar allí una reciprocidad de la mirada. El derecho a mirar no es entonces sólo ver, sino mirar a los ojos del otro para expresar amistad, comunalidad o amor. (Luna, 2012, p. 25).

Em um contexto em que os imaginários são moldados, em que as imagens estão em um processo de promiscuidade e que identidades são formadas (Luna, 2012, p. 27), há que se considerar que a censura ao discurso das mulheres artistas possui implicações significativas, revelando quiçá a dificuldade de entendimento da proposição de Yashira. Afinal, como e a partir de que critérios ou informações podemos entender a

inserção do verbo na imagem de forma tão despretensiosa, enquanto correlacionada à uma contranarrativa? No recorte oferecido pela peça publicitária, vedou-se a criticidade do sujeito expectador, promovendo-se a leitura superficial da imagem. Esse fato não é algo que tenha ocorrido de forma isolada no museu, mas se revela nas vivências automatizadas frente às vivências naturalizadas em nossa sociedade conforme elabora Hernandez ao afirmar que é necessário:

[...] inverter a pergunta e passar de “o que você vê na imagem” a “como esta imagem me vê”. Passar de nos perguntarmos “como esta imagem pode ser interpretada” a “como esta imagem interpretava e posicionava quem a fez” [...], aqueles que a viram em sua época e nós mesmos. Trata-se ainda, de revisar os dispositivos discursivos em que o sistema das imagens foi produzido para fixar determinadas formas de saber e de poder, para ver como isto pode afetar cada um de nós (Hernández, 2014 p. 337).

A Museologia e a Cultura Visual são duas dimensões da experiência humana através das quais o sujeito se posiciona e se relaciona com artefatos culturais em ambientes que deveriam, preferencialmente e em apoio ao direito a olhar, promover a amplitude dos sentidos e o estreitamento das similitudes. A Museologia tem como premissa, o fato museal, enquanto a Cultura Visual aborda as imagens e suas visualidades socialmente construídas. O fato museal, neste sentido, demanda uma relação profunda entre pessoas, objetos e espaços (Moraes Wichers, 2018, p. 140), relação que pressupõe percepções, envolvimento e memórias. Trata-se, portanto de estabelecer-se uma realidade na qual pessoas participam com o poder de exercer ações modificadoras da mesma (Guarnieri, 2010, p. 204).

A Cultura Visual, em semelhança, constitui-se a partir de uma perspectiva que não considera somente o valor estético das imagens, mas que estas se relacionam a um contexto social – tendo um papel na vida e cultura das pessoas, frente a seus ambientes de interação (Freisleben; Hettwer, 2018, p. 553).

Entendemos que, certamente, não foram simplesmente os processos de decisões curatoriais os responsáveis pela supressão da dimensão verbal da composição de Yashira. Possivelmente, os processos de invisibilidade aos quais os discursos curatoriais e museais se submeteram ao longo da história estruturam e perpetuam tais práticas naturalizadas. Desde a criação dos museus no contexto europeu, tais espaços desautorizavam leituras críticas do mundo ao adotarem práticas que não contribuíam para a superação dos cenários hierarquizantes que impedem reflexão crítica (Oliveira, 2020, p. 286).

Em um movimento de contradição ao desenvolvimento da colonialidade do ver, ser e

saber nos museus da modernidade, a contemporaneidade tem, nos últimos 30 ou 40 anos, tentado estabelecer diálogos, interações e reflexões sobre as complexidades da vida cotidiana, da política e da criatividade, ainda que pareça que tais iniciativas não encontram guarida nas práticas históricas de exclusão do mundo da arte (Oliveira, 2020, p. 288). Afinal, tais iniciativas se contrapõe a um cenário composto por um grupo dominante empenhado em preservar seus benefícios e exclusões, e é neste que se insere a artista Yashira desde a época de sua formação como artista visual até a atualidade da presença de suas obras nos acervos locais.

Para refletirmos sobre o sentido da exclusão de inserção de mulheres artistas e de seus discursos nestes espaços, é interessante tecer paralelos entre o artigo de Linda Nochlin (1971) com Ernest Gombrich (2000) e as *Guerrilla Girls* (2017) para procedermos a uma análise mais aprofundada de *Só(corro), quem pode ajudar?*⁵

Ao questionar por que não haveriam grandes artistas mulheres na história, Nochlin afirma o contrário: elas existiram! Todavia, o que não ocorreu foi sua inclusão no sistema profissional das artes visuais, bem como na maior parte dos registros da História da Arte. Tal supressão é latente também nos processos ortodoxos de muitos museus, com destaque ainda maior para o Brasil e demais países da América Latina (Oliveira, 2020, p.292) que evidenciam e contribuíram historicamente para as práticas da colonialidade europeia, através das histórias e narrativas cominadas pelo homem branco e dirigidas fundamentalmente a si próprios (Oliveira, 2020, p. 292; Carvalho; Cordeiro, 2020, p. 3).

No cenário brasileiro, como muito bem analisado por Ana Paula Cavalcanti Simioni (2019), o status das mulheres artistas como amadoras desde os finais do século XIX repercute cenário similar sobre a diferenciação na qualificação e nas possibilidades de atuação das mulheres artistas na sociedade francesa do século XIX, segundo problematizado por Tamar Garb (1998, p. 219-290). Em ambos os casos, observa-se que a supressão da inserção das mulheres artistas no sistema artístico esteve historicamente associado à consideração de que a dedicação de mulheres à produção artística era essencialmente distinta daquela dos homens, os segundos sendo considerados e a eles sendo garantida a formação e atuação enquanto profissionais.

Gombrich em sua celebre obra “A História da Arte” (1950), ao longo de várias edições, contempla majoritariamente a história da arte sob perspectiva masculina, na qual as mulheres surgem para o deleite masculino. Ao ser questionado sobre a carência de

5 Esta nomeação da obra não é oficial, sendo atribuída pelos autores em uma estratégia de análise e facilitação de seu reconhecimento, haja visto que a performance da artista também não possui nomenclatura e registro institucionalizado, apenas seus resquícios.

mulheres em seu repertório, Gombrich enfatiza que tal supressão deve-se a um contexto mais amplo do que o da redação da história da arte e da escolha (questionável diríamos) dos artistas incluídos nestas. Nas palavras a ele atribuídas por Oakley:

“There could not have been any great female artists, and there weren't”. This would have been dictated by the climate within which women were able to follow artistic pursuits. Theirs was one of submission, and although it would be unfair to consider women as inferior artists, the opportunities for them to reach a wide audience, or practice their art, were limited (Oakley, 1991, p. 1).

Verifica-se que, a passos lentos, algumas ações museais tem se preocupado com a inclusão de mulheres na formação dos acervos, bem como na elaboração dos discursos curatoriais. Uma efervescência tem tomado forma a partir do ano de 2016 no Brasil, enquanto internacionalmente se verificam ações neste sentido desde 2005 (Carvalho; Cordeiro, 2020, p.2).

Um exemplo notável no Brasil foi a exposição das pioneiras Guerrilla Girls, coletivo feminista de artistas anônimas, no MASP (Museu de Arte de São Paulo) em 2017. Na exposição, seus cartazes com relevante parcela de informações verbais (frases que expressavam questionamentos ou traziam dados baseados em pesquisas em museus e seus acervos) promoviam o posicionamento crítico dos sujeitos frente à falta de representatividade de artistas mulheres e artistas não brancos nos acervos e exposições de arte. Essa exposição instaurou reflexões, novas aquisições de acervo, assim como ativismos curatoriais ao evidenciar as desigualdades de gênero e raça no mundo da arte, expressas em dados e afirmações de Gobbi (2018, apud. Oliveira, 2020, p. 293), segundo as quais o museu passou a contar com 22% de obras assinadas por mulheres sendo sua participação anterior de apenas 6%.

Podemos levantar a hipótese de que o Museu de Arte de Goiânia bebeu dessas fontes ao elaborar sua exposição de 2021: a saber, *Mulheres na Coleção do MAR* (Museu de Arte do Rio, 2018), *Mulheres Radicais: arte latino-americana, 1960-1985* (Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2018), e *Histórias das mulheres: artistas até 1900* (MASP, 2019).

Neste contexto, recuperamos nossa indagação primeira: porque Yashira clamava por socorro em um trabalho que articulava as dimensões verbal e visual? E por que a exposição no Museu de Arte de Goiânia tomou a decisão de suprimir tal articulação?

LEITURA VERBO-VISUAL DA IMAGEM

A linguagem verbal, quando inserida no espaço plástico, demanda uma leitura arti-

culada entre estas duas dimensões que concorra, de fato, para a compreensão da unidade global de qualquer obra. Assim, a leitura articulada (Beck, 2015)⁶ estrutura uma abordagem não arbitrária e não hierárquica entre as linguagens que promove a reflexão crítica, concorrendo para o levantamento de sentidos que escampam às abordagens unilaterais ou hierarquizadas. A escrita não é apenas um meio de transcrição da fala que refere significados literais e sentidos figurados, mas uma realidade dupla, dotada de uma parcela visual (Veneroso, 2006, p. 148).

Em tal perspectiva, se museus são máquinas narrativas (Lisboa, 2019, p.114) e fomentam os processos de constituição e articulação de discursos sobre as obras de um acervo, é essencial aprimorar o *fato museal*. No caso da supressão de elementos da obra de Yashira, essa ação opera no sentido oposto à leitura articulada, restringindo os significados da obra que escapam ao controle histórico do sistema artístico, especialmente no que diz respeito à existência e produção de artistas mulheres.

No campo da Cultura Visual, apesar das constantes abordagens instigadas pela virada imagética⁷ defendida por Mitchell (1994, p. 16) com seus olhares não apaziguadores do status quo com relação às imagens e ao deslocamento da hierarquização histórica entre as linguagens, é impossível negar que a relação entre a linguagem visual e a verbal, ou seja, a dinâmica compositiva e de leitura imbricada entre palavras e imagens constitui-se em gesto interpretativo essencial (Beck, 2016, p. 169).

A visão tradicional da hierarquia entre as linguagens (Beck, 2004) concebe que o verbo tende a explicar o visual num sistema “ilustração-legenda” conforme identificado tanto por Foucault (1989) como Alberto Manguel (2001, p. 20). Ao mesmo tempo, as definições equivocadas de que a leitura das imagens é essencialmente uma operação no espaço e que apenas a leitura verbal demanda uma operação no tempo, são concepções há muito ultrapassadas pela intensa produção artística moderna e contemporânea que opera às margens e em contraponto a elas.

Em hipótese, o MAG instigou uma leitura de senso comum, para a qual a imagem de Yashira, em ação de abraço, está protegendo de forma honrosa o discurso da expo-

6 Sobre a necessidade de leitura articulada entre as dimensões verbal e visual (verbo-visual) discorreremos mais longamente em “No princípio era o verbo – o contexto interartes em Albrecht Dürer” (Beck, 2015) na análise de uma das obras mais significativas do artista renascentista, Os Quatro Apóstolos, elaborada pelo artista em 1526.

7 Traduzido “pictorial turn”, Mitchell (1994) demonstra que houve uma mudança cultural do foco na escrita para as imagens. Ao final do século XX, as imagens se elevam a protagonistas na comunicação e cultura visual influenciando a forma como assimilamos o mundo para além das representações visuais, influenciando também as maneiras como pensamos, sentimos e nos comportamos em sociedade.

sição de valorização da produção de artistas mulheres no contexto do Centro-Oeste. Afinal, também pelo senso comum, uma imagem pode “dizer mais que mil palavras”. No entanto “uma imagem, para ser ‘vista’, sempre demanda que seja percorrida mais ou menos longamente pelo olhar” (Christin apud Beck, 2010, p. 20). Ou seja, assumir a postura de uma análise a contrapelos, sob a conjuntura da presença das linguagens verbal e visual na obra de Yashira, possibilita transcendermos o olhar focado nos limites do mero registro.

A obra *Só(corro), quem pode ajudar?*, mais do que simples registro fotográfico, é resquício da performance realizada pela artista em um momento de vulnerabilidade artística, conforme consta em sua documentação de tombo⁸ no Museu de Arte de Goiânia. Tal condição de precariedade, por sinal, perdura até a atualidade⁹, no que tange à valorização da produção de uma mulher que recorre a um processo criativo cujos meios são julgados socialmente como menores, inclusive no entendimento da própria artista que se notabilizou pela produção de uma série de trabalhos executados com materiais retirados do lixo. Referimos a transformação do lixo em arte, associada à iluminação mediúnica que são centrais na poética de Yashira, aspectos com relação aos quais a artista se percebe cansada por sua busca por reconhecimento pelo circuito artístico. A artista em suas anotações pessoais menciona o tipo de socorro que reivindica:

Voltannnnndo ao final da meditação de hoje, às 10 hs até 11hr da manhã do plano espiritual, do meu lado esquerdo foi o último quadro q vi: nossas árvores gene a lógicas materna, Joaquim José Amador e paterno Pedro Brando de Souza e familiares avós tios tias primos. Vieram para levantar minha autoestima frente ao trabalho cultural que desenvolvo. Preciso do Gugu, preciso do Ruck. Só...corroooo! [sic] (Yashira, 2008).¹⁰

Claramente, o pedido de ajuda da artista relaciona-se não somente com a salvaguarda de sua produção, mas com sua percepção sobre a dificuldade de, quanto artista mulher, manter-se trabalhando ativamente. Retornando à relação entre os conteúdos verbais e visuais na obra de Yashira, Leo Hoeck (apud. Beck, 2020, p. 18), ao considerar esse tipo de relação, também aponta uma metodologia de tradução e interpre-

8 A documentação de tombo de um museu é o registro oficial e detalhado de cada peça adquirida, incluindo sua identificação, procedência, descrição e número de inventário para controle e preservação do acervo. A obra *Só(corro), quem pode ajudar?* Recebe a identificação I000191 do acervo bidimensional do Museu de Arte de Goiânia.

9 Grifo dos autores.

10 O trecho replica o modo original de escrita de Yashira. Tais registros foram coletados de cadernos manuscritos, pertencentes ao rol de documentação biográfica sobre a artista do Museu de Arte de Goiânia, que datam da década de 1970 a 2000. Ao mencionar sobre meditação e plano espiritual, a artista reforça sua poética e religiosidade, pilares de sua produção.

tação dos signos que ali se costuram e que, segundo ele, instauram dinâmicas tais como: I. Primazia do texto sobre a imagem; II. Primazia da imagem sobre o texto; III. Imagem e Texto simultâneos para compreensão da narrativa. Ou seja, neste caso de análise, os elementos verbais e visuais não seriam autônomos, demandando uma abordagem de valorização da simultaneidade e suficiência, afinal

Um “trabalho verbo-visual” [...] não se refere a uma transposição intermediática realizada por um artista ou autor a partir da produção de outrem, mas é elaborado concomitantemente durante um mesmo processo de criação (Beck, 2020, p. 19).

A artista de braços abertos a sugerir um abraço ao velho prédio que abrigava sua produção¹¹, permite a leitura pela via de duas suposições: o abraço constitui um ato de proteção do que é seu, o edifício-museu criado para salvaguardar suas obras; ou um pedido de ajuda, para que, a partir do olhar do outro, a suas obras seja garantido o espaço simbólico de um legado artístico fundamental, conforme indicado na matéria publicada no Jornal Diário da Manhã em 2009 (Figura 3).

ABANDONO

Yashira é formada em Artes Plásticas pela Universidade Federal de Goiás. Abandonou a escultura tradicional e técnica de pintura em aquarela para construir uma única e contínua: “Não tenho a menor ideia de quantas obras já fiz porque para mim é uma coisa só.”

Centenas de obras da artista estão sob sério risco. O museu que construiu em Palmelo, em

outro imóvel, para permitir a visitação pública, está com o teto avariado, abandonado e sujo. “Quando chove, estraga tudo. Me dá um tristeza enorme ver essa degradação.”

A artista diz não ter condições de manter sozinha a instituição. “Espero que Deus ilumine pessoas ou intuições públicas e particulares para assumir o museu. O que eu tinha que fazer já foi feito”, afirma Yashira.

“A imagem materializa minha obra como artista”. diz Yashira

Figura 3 – Recorte entrevista de Yashira ao Jornal Diário da Manhã. Fonte: Lima, 2009, p. 5.

Todavia, a busca de reconhecimento assim como o apelo à salvaguarda de sua produção não é sustentada apenas pela dimensão visual da fotografia, sendo reforçada indubitavelmente pela relação que esta institui com o sentido das palavras ali incluídas como verbo e imagem. Yashira, só, corre atrás de seus objetivos. Só, pede socorro. Só pede por socorro, mas não reconhece o alento de ver tal pedido atendido. Afinal, quem poderia ajudar?

Certamente, num sistema que pressupõe a hierarquização da produção das mulhe-

11 Yashira possui residência fixa na cidade de Palmelo/GO, e também um edifício que chama de museu, onde parte de sua produção permanece para visitação agendada e salvaguarda. Este edifício é uma propriedade particular, a partir do qual a artista luta pelo reconhecimento de suas obras e impacto cultural, a fim de obter meios financeiros para manutenção e conservação do acervo.

res frente aos artistas homens, em um contexto conservador com o qual a artista se confrontou no Centro-Oeste entre as décadas de 1970 e 1990, não é de admirar que seu entendimento fosse de que precisava de socorro e, mais do que isso, que esse apelo deveria ser apresentado no lugar por excelência de sua expressão: sua produção plástica! “Não faço artes ou estou fazendo artes para alguém acreditá-la [sic]. Mas para acreditarem em mim através dela” (Yashira, 2012). Considerado o contexto histórico da produção de artistas mulheres, tal apelo também pode ser compreendido enquanto afirmação que confronta a disparidade de gênero no circuito artístico.

Através da inserção de conteúdos verbais em sua composição, Yashira força a leitura e interpretação da palavra no campo visual. Assim, a partir da multiplicidade de sentidos que a obra sinaliza, conhecimentos sobre suas vivências e caminhos percorridos durante sua carreira podem ser evidenciados a partir de uma leitura articulada. Esses sentidos se interpolam com sua vida pessoal, que em momento algum a artista a traduz de forma literal na fotografia, mas que pode ser reconhecida nos seus relatos sobre sua história em diários pessoais. “Oh!brigada [sic] por me engolir. Não sou fácil de digerir”(Yashira, 1991)¹², é outra afirmação da artista que pode ser entendida neste contexto quando a artista menciona seu trabalho entre as décadas de 1970 e 1990.

Podemos então considerar que O MAG, ao suprimir o conteúdo verbal de *Só corro*, suprime também a luta da artista por reconhecimento, além de esvaziar dimensão importante de sua poética e de seu posicionamento frente à realidade social na qual se insere. A laceração da fotografia, situa-se, assim, na contramão de uma história da arte inclusiva. Reivindicar a leitura articulada entre as dimensões verbal e visual de Yashira não se trata, afinal, apenas de uma opção metodológica, mas de um movimento interpretativo que confere aquilo que por tantos séculos foi vedado às artistas mulheres: o reconhecimento da validade, da integridade e da autoria de suas proposições artísticas.

REFERÊNCIAS

BECK, Ana Lúcia. José Leonilson e a poesia na fissura. **Palíndromo**, Florianópolis, v. 11, n. 24, p. 11–27, 2019. Disponível em: <<https://periodicos.udesc.br/index.php/palindromo/article/view/15029>>. Acesso em: 21 set. 2024.

BECK, Ana Lúcia. What is the Shape of this Problem? In: **Echoes: further reflections on language and literature**. organizadores, Magali Sperling Beck, Maria Ester Moritz, Maria Lúcia

12 O trecho replica o modo original de escrita de Yashira. Tais registros foram coletados de cadernos manuscritos, pertencentes ao rol de documentação biográfica sobre a artista do Museu de Arte de Goiânia, que datam da década de 1970 a 2000.

Milléo Martins, Viviane Heberle. Florianópolis: EdUFSC, 2016. Disponível em: <https://www.academia.edu/31444240/_What_is_the_shape_of_this_problem_>. Acesso em: 21 set. 2024.

BECK, Ana Lúcia. No princípio era o verbo - o contexto interartes em Albrecht Dürer. In: BITTENCOURT, Rita Lenira de Freitas; FERREIRA, Gabriela Semensato; GATTELI, Vanessa Hack e OLIVEIRA, Marta Ramos (Orgs.). **Anais do VI Colóquio Internacional Sul de Literatura Comparada: Espaço-Espaços**. Porto Alegre: Programa de Pós-Graduação em Letras/ Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2015. p. 21 a 34.

BECK, Ana Lúcia. **Palavras fora de lugar – Leonilson e a inserção de palavras nas artes visuais**. Dissertação de mestrado. Porto Alegre, PPGAV/UFRGS, 2004. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/77868>. Acesso em: 21 set. 2024.

CARVALHO, A.; CORDEIRO, L. M. W. Práticas curatoriais em exposições de artistas mulheres no Brasil. **Porto Arte: Revista de Artes Visuais**, v. 25, n. 43, 2020. Disponível em: <<https://seer.ufrgs.br/index.php/PortoArte/article/view/103625>>. Acesso em: 24 set. 2024.

FER, Briony. Introdução. In: FRANSCINA, Francis [et all]. **Modernidade e Modernismo**. São Paulo: Cosac & Naify, 1998. p. 2-49. Disponível em: < https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/6523286/mod_resource/content/1/Modernidade%20e%20Modernismo%20-%20briony%20fer.pdf>. Acesso em: 21 set. 2024.

FREISLEBEN, Jéssica Maria; HETTWER, Ana Lúcia Louro. Bricolagens entre Cultura Visual e Pedagogias Culturais – possibilidades para o ensino de Artes Visuais. **Revista GEARTE**, Porto Alegre, v. 5, n. 3, p. 552-562, set./dez. 2018.

FOUCAULT, Michel. **Isto não é um cachimbo**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.

GARB, Tamar. Gênero e Representação. In: FRANSCINA, Francis [et all]. **Modernidade e Modernismo**. São Paulo: Cosac & Naify, 1998. p. 2-49. Disponível em: < <https://pt.scribd.com/document/810782287/modernismo-e-modernidade>>. Acesso em: 30 jan. 2025.

HERNÁNDEZ, Fernando. Pedagogias Culturais: o processo de (se) constituir em um campo que vincula conhecimento, indagação e ativismo. In: MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene (orgs.). **Pedagogias Culturais**. Santa Maria; Ed. Da UFSM, 2014.

HOEK, Leo. A transposição intersemiótica – por uma classificação pragmática. In: ARBEX, Márcia (org). **Poéticas do visível: ensaios sobre a escrita e a imagem**. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2006. pg.167– 89.

LIMA, Ivair. Folha de bananeira tem formato do rosto de Cristo. **Jornal Diário da Manhã**, Goiânia, 18 jul. 2009. Caderno de Cidades, p. 5.

LUNA, Sérgio Martinez. La visualidade em cuestión y el derecho a mirar. **Revista Chilena de Antropologia Visual**, Santiago, n. 19, p. 20-36, julho, 2012. Disponível em: <https://www.rchav.cl/img19/imprimir/martinez_luna_imp.pdf>. Acesso em: 22 set. 2024.

MIRZOEFF, Nicholas. **The Right to Look: A Counter history of Visuality**. Durham: Duke University Press. 2011.

MIRZOEFF, Nicholas. O direito a olhar. **Educação Temática Digital**, Campinas, SP, v. 18, n. 4, p. 745-768, 2016. Disponível em: <<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8646472>>. Acesso em: 10 de jun. 2024.

MITCHELL, William J. Thomas. **Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation**. Chicago: The University Of Chicago Press, 1994. Disponível em: <https://vk.com/doc5787984_452953833?hash=TDCS5DpUjB58kn9Y7zUzELiYRyTpN0RW9rQZJWSBza8>. Acesso em: 30 jun. 2024.

MORAES WICHERS, Camila A. de. Museologia, Feminismo e suas ondas de renovação. **Museologia & Interdisciplinaridade**, [S. l.], v. 7, n. 13, p. 138–154, 2018. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/museologia/article/view/17781>. Acesso em: 5 jun. 2021.

OAKLEY, Sam. Gombrich - The Art of Criticism. IN: Pulp Magazine. **Manchester Polytechnic Student Union**, No. 9, 1991-2. Disponível em <<https://gombricharchive.files.wordpress.com/2012/10/showdoc112.pdf>>. Acesso em 28 mai. 2020.

OLIVEIRA, Luiz Sérgio da Cruz. Pode um museu de arte ter uma curadoria coletiva, feminista e descolonial? **Revista Visuais**, Campinas, SP, v. 6, n. 2, p. 289–303, 2020. DOI: 10.20396/visuais.v6i2.14799. Disponível em: <<https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/visuais/article/view/14799>>. Acesso em: 28 set. 2024.

SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Profissão-artista: pintoras e escultoras acadêmicas brasileiras. São Paulo: EDUSP, 2019.

VENEROSO, Maria do Carmo Freitas. O diálogo imagem-palavra na arte do século XX: as colagens cubistas de Pablo Picasso e sua relação intertextual com os caligramas de Guillaume Apollinaire. **Aletria** (UFMG), v. 14, p. 147-161, 2006. Disponível em: <<https://periodicos.ufmg>

br/index.php/aletria/article/view/18083>. Acesso em: 26 jun. 2023.

YASHIRA. **Diário pessoal**. Palmelo [1990]. Acervo Museu de Arte de Goiânia. Não Publicado.

YASHIRA. **Diário pessoal**. Palmelo [2008]. Acervo Museu de Arte de Goiânia. Não Publicado.

YASHIRA. **Diário pessoal**. Goiânia [2012]. Acervo Museu de Arte de Goiânia. Não Publicado.

HENRIQUE MOREIRA OLIVEIRA

Mestrando em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Arquiteto e Urbanista (PUG GO, 2016). Graduação em Museologia (UFG, 2023). Interessasse pela Conservação Preventiva e Gestão de Riscos de acervos museológicos artísticos, além dos estudos de Cultura Visual e História da Arte em Goiás. Especialista em História da Arte (UNESA, 2019). Atua como docente em Teoria, Crítica e História da Arte no curso de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário de Goiás. E-mail: henriquemoreira@ufg.br. Lattes ID: <http://lattes.cnpq.br/1630998846257547>

ANA LÚCIA BECK

Doutora em Literatura Comparada, Mestra em História, Teoria e Crítica da Arte e Bacharel em Artes Plásticas. Editora-Chefe da Revista Visualidades, Vice-presidente da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA), bem como da Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA), é também associada à Sociedade Europeia de Literatura Comprada (ESCL/SELC), e ao Comitê Brasileiro de História da Arte (CBHA). Docente no magistério superior na Universidade Federal de Goiás (UFG) atuando na graduação e no Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual (PPGAVC). E-mail: anabeck@ufg.br. Lattes ID: <http://lattes.cnpq.br/2375559417849078>